

कार्यरत महिलाओं के जीवन मूल्यों का अध्ययन

डा० राजश्री,

यू०जी०सी० पोस्ट डोक्टरल फेलो,

शिक्षा संकाय, दयालबाग एजुकेशन इन्स्टीट्यूट,

(डीम्ड यूनीवर्सिटी) दयालबाग, आगरा

rajshri.dei@gmail.com

Received: 07th October 2015, Revised: 18th October 2015, Accepted: 27th October 2015

प्रस्तावना

मूल्य एक ऐसी विशेषता हैं जिसे मनोवैज्ञानिक, समाजिक, नैतिक सौन्दर्यात्मक, विचारों के परिप्रेक्ष्य में उत्कृष्ट एवं महत्वपूर्ण समझा जाता है तथा ये उस व्यक्ति में अन्तर्निहित रहते हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में भी मानवतावादी परंपरा रही है। भारतीय-दर्शन परंपरा ने सार्वजनीन बंधुत्व और सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखने (वसुधैव कुटुम्बकम्) के संप्रत्यय को स्पष्ट किया। स्पष्टतः ये सभी मूल्य ही हैं, जो कि भारत की इस अद्वितीय पहचान को वैश्विक धरातल पर, और दीप्तिमान किया है। भारतीय संस्कृति में मूल्यों का स्थान सर्वोपरि है। भारतीय संस्कृति में सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् को शाश्वत मूल्यों की संज्ञा दी गई है। समर (1956) ने इसे लोकाचार (Mores) कहा है, यदि यही लोकाचार उच्च श्रेणी का हो, तो उसे मूल्य माना जाता है। बुडस (1952) ने मूल्यों को मानव व्यवहार के घटक तथा निर्धारक तत्व बताया। मूल्य आदर्श तथा ध्येय दोनों का कार्य करते हैं।

आधुनिक समय में मूल्यों के क्षरण के कारण मानसिक विकृतियाँ बढ़ती जा रही हैं। बाल शोषण, बाल हत्या, पारिवारिक विघटन, आत्महत्या जैसी घटनायें प्रायः देखी जा सकती हैं। इनका प्रतिकूल प्रभाव समाज के साथ साथ कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व पर भी पड़ता है, नारी का मनुष्य जाति की सृष्टि में ही नहीं वरन् समाज निर्माण में भी अपरिहार्य योगदान है। अपनी लघुता में भी महानता, शीतलता में जीवन की उपमा तथा सुन्दर काया में शिवम् बसाये रहने वाली नारी समाज के लिये हमेशा से प्रेरक तत्व रही है। पत्नी एवं माता के रूप में नारी स्वयं अपने लिये आदर्श निश्चित करती है और जिस तरह वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हुई जीवन को अर्थ प्रदान करती है, उसी समर्पण से मानव जाति के भविष्य का निर्माण होता है।

सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य के साथ मूल्य एवं संस्कृति समाज द्वारा स्वतः ही हस्तान्तरित होते रहते हैं जिन्हें परिवार एवं समाज में जीवनमूल्य संवर्धन का उत्तरदायित्व अधिकांशतः महिलाओं का ही होता है। अतः कार्यरत महिलाओं के जीवन पर जीवन मूल्यों के प्रभाव का अध्ययन किया गया।

अध्ययन उद्देश्य

1. कार्यरत महिलाओं के जीवन मूल्यों का अध्ययन करना।
2. कार्यरत महिलाओं के शैक्षिक एवं सामाजिक-आर्थिक स्तरानुसार जीवन मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना

कार्यरत महिलाओं के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तरों पर जीवन मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं होगा।

शोध अध्ययन की परिसीमाकंन

शोध अध्ययन में केवल आगरा क्षेत्र की शिक्षित कार्यरत महिलाओं को, जो कम से कम 6 घंटे प्रतिदिन नियमित कार्य करती हों तथा निश्चित आयु वर्ग (25-35 वर्ष) की हों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

अध्ययन विधि

वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि एवं साक्षात्कार प्रविधि।

अध्ययन का प्रारूप

शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा 2 X 2 शोध अध्ययन प्रारूप का प्रयोग किया गया।

न्यादर्श

स्तरीकृत यादृच्छिकी विधि द्वारा आगरा जनपद की कुल कार्यरत महिलाओं में से उच्च एवं निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर तथा शैक्षिक स्तर में विभक्त कर 450 कार्यरत शिक्षित महिलाओं को अन्तिम न्यादर्श के रूप में चयन किया गया।

अध्ययन उपकरण

आर०पी० वर्मा, पी०सी० सक्सैना एवं उषा मिश्रा द्वारा निर्मित सामाजिक-आर्थिक स्तर मापनी एवं आर० के० ओझा एवं डा० महेश भार्गव द्वारा निर्मित जीवन मूल्य मापनी का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकी प्रविधियाँ

वर्णनात्मक एवं अनुमानात्मक सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष

1. कार्यरत महिलाओं के जीवन मूल्यों का अध्ययन करना।

कार्यरत महिलाओं के जीवन मूल्यों का अध्ययन छः विविध मूल्यों में विभक्त कर किया गया है, विश्लेषण निम्न प्रकार है।

तालिका संख्या 1.01 कार्यरत महिलाओं के विविध जीवन मूल्यों के प्राप्तांकों के विवरणात्मक सांख्यिकीय मान (N=450)

जीवन मूल्य	मध्यमान	मानक विचलन	जेड मान	मूल्य स्तर
सैद्धान्तिक मूल्य	40.84	5.59	+0.12	औसत
आर्थिक मूल्य	40.90	6.24	+0.04	औसत
सौन्दर्यात्मक मूल्य	34.90	7.02	-0.97	निम्न
सामाजिक मूल्य	41.30	5.55	+0.09	उच्च
राजनीतिक मूल्य	39.00	5.60	+0.08	उच्च
धार्मिक मूल्य	38.00	7.38	-0.48	औसत
कुल योग	235.18	13.59		

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कार्यरत महिलाओं के सामाजिक व राजनीतिक मूल्य उच्च स्तर के हैं, आर्थिक मूल्य व सैद्धान्तिक मूल्य व धार्मिक मूल्य औसत स्तर, तथा सौन्दर्यात्मक मूल्य निम्न स्तर के पाये गये। कार्यरत महिलायें भी धार्मिक मूल्यों को अधिक महत्व प्रदान नहीं कर रही हैं।

चित्र: कार्यरत महिलाओं के विविध जीवन मूल्यों के मध्यमानों का दण्डचित्र

कार्यरत महिलाओं के समस्त जीवन मूल्यों के प्राप्त मध्यमानों को क्रमबद्ध कर दण्डचित्र द्वारा मूल्यों के वरीयता क्रम को स्पष्ट किया गया है।

तालिका संख्या 1.02 उच्च व निम्न सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर के संदर्भ में कार्यरत महिलाओं के जीवन मूल्यों के प्राप्तांको, मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा क्रा0अनु0 मान

	सामाजिक आर्थिक स्तर		शैक्षिक स्तर	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
मध्यमान	235.24	235.14	235.89	234.48
प्रमाणिक विचलन	12.69	14.48	11.23	16.61
क्रांतिक अनुपात मान	0.438		0.437	

*सार्थकता स्तर 0.05

तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर तथा निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर की कार्यरत महिलाओं के जीवन मूल्यों के मध्यमान एवं प्रमाणिक विचलन लगभग समान है, उक्त दोनों समूहों में क्रांतिक अनुपात परीक्षण मान (0.438) 0.05 सार्थकता स्तर पर तालिका मानों से कम है अतः इससे यह स्पष्ट है होता है कि कार्यरत महिलाओं के जीवन मूल्यों पर सामाजिक आर्थिक स्तर का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

उच्च तथा निम्न शैक्षिक स्तर की कार्यरत महिलाओं के जीवन मूल्यों के मध्यमान एवं प्रमाणिक पाया गया। दोनों समूहों के मध्यमानों में क्रांतिक अनुपात मान की गणना द्वारा प्राप्त मान 0.437 पाया गया, जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर तालिका मानों से निम्न है, अर्थात् यह स्पष्ट है होता है कि कार्यरत शिक्षित महिलाओं के जीवन मूल्यों पर शैक्षिक स्तर का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

अतः शून्य परिकल्पना, शैक्षिक स्तर तथा सामाजिक आर्थिक स्तर का कार्यरत महिलाओं के जीवन मूल्यों पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, स्वीकृत होती है। प्राप्त मध्यमानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उच्च सामाजिक-आर्थिक एवं उच्च शैक्षिक की महिलाओं के जीवन मूल्य निम्न-सामाजिक आर्थिक स्तर एवं निम्न शैक्षिक स्तर की महिलाओं की तुलना में उत्तम हैं।

2. कार्यरत महिलाओं के शैक्षिक एवं सामाजिक-आर्थिक स्तरानुसार जीवन मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

तालिका 1.03 विविध जीवन मूल्य- प्रसरण विश्लेषण का सारांश

जीवन मूल्य	शैक्षिक स्तर अ	सामाजिक आर्थिक स्तर ब	शैक्षिक / सामाजिक आर्थिक स्तर अन्तःक्रियात्मक अ x ब
सैद्धान्तिक मूल्य	2.2	0.45	0.029
आर्थिक मूल्य	0.07	7.3* *	0.08
सौन्दर्यात्मक मूल्य	3.46	0.0	0.00
सामाजिक मूल्य	15.75* *	0.32	0.15
राजनीतिक मूल्य	0.0	0.05	0.02
धार्मिक मूल्य	0.22	11.09* *	12* *

तालिका में दर्शित एफ मान यह प्रदर्शित करते हैं कि शैक्षिक एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर का स्वतंत्र एवं संयुक्त रूप से कार्यरत महिलाओं के सैद्धान्तिक मूल्यों सौन्दर्यात्मक मूल्यों तथा राजनीतिक मूल्यों पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

प्रसरण विश्लेषण तालिका के अनुसार .05 विश्वास स्तर पर $F_{.05}(1, 446)$ पर आवश्यक प्रसरण विश्लेषण का तालिका मान 3.86 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसरण विश्लेषण के तीनों मान तालिका मान से कम हैं, अर्थात् अतः शून्य परिकल्पना कार्यरत महिलाओं के

सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तरानुसार सैद्धांतिक मूल्यों सौन्दर्यात्मक मूल्यों तथा राजनीतिक मूल्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा स्वीकृत होती है।

कार्यरत महिलाओं के आर्थिक मूल्यों पर सामाजिक-आर्थिक स्तर तथा सामाजिक मूल्यों पर शैक्षिक स्तर स्वतंत्र रूप से सार्थक प्रभाव पड़ता है। तालिका के एफ मानों से यह परिलक्षित होता है कि कार्यरत महिलाओं के धार्मिक मूल्यों पर सामाजिक-आर्थिक स्तर का स्वतंत्र एवं शैक्षिक स्तर के साथ .01 विश्वास स्तर पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

निष्कर्ष

कार्यरत महिलाओं में सामाजिक व राजनीतिक मूल्य उच्च स्तर, सैद्धांतिक, आर्थिक व धार्मिक मूल्य औसत स्तर तथा सौन्दर्यात्मक मूल्य निम्न स्तर के पाये गये।

सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर का कार्यरत महिलाओं के सैद्धान्तिक मूल्यों, सौन्दर्यात्मक मूल्यों एवं राजनीतिक मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कार्यरत महिलाओं के आर्थिक मूल्यों पर सामाजिक-आर्थिक स्तर पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक मूल्यों पर शैक्षिक स्तर का सार्थक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर का कार्यरत महिलाओं के धार्मिक मूल्यों पर अन्तःक्रियात्मक प्रभाव होता है। सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर के अन्तःक्रिया द्वारा कार्यरत महिलाओं के धार्मिक मूल्य प्रभावित होते हैं, उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर की कार्यरत महिलाओं के आर्थिक मूल्य निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर की कार्यरत महिलाओं के आर्थिक मूल्य से उच्च पाये गये। उच्च शैक्षिक स्तर की कार्यरत महिलाओं के सामाजिक मूल्य निम्न शैक्षिक स्तर की महिलाओं के सामाजिक मूल्यों से उच्च होते हैं।

सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर के अन्तःक्रिया द्वारा कार्यरत महिलाओं के धार्मिक मूल्य प्रभावित होते हैं, परन्तु स्वतंत्र रूप से नहीं।

उच्च सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर की कार्यरत महिलाओं के आर्थिक मूल्य निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर एवं शैक्षिक स्तर की कार्यरत महिलाओं के आर्थिक मूल्यों से उच्च स्तर के हैं।

उच्च शैक्षिक स्तर की कार्यरत महिलाओं के सामाजिक मूल्य निम्न शैक्षिक स्तर की महिलाओं के सामाजिक मूल्यों से उच्च स्तर के हैं।

शोध अध्ययन की शैक्षिक उपादेयता

आधुनिक काल में जीवन के नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति कमी आई है। इस कमी का मुख्य कारण शैक्षिक कार्यक्रमों, वातावरण व संस्थानों में मूल्यों के प्रति सहज न होना है। प्रतिस्पर्धा से परिपूर्ण वातावरण में किसी भी समाज में मूल्यों के लिये आवश्यक सहृदयता नहीं रह जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों में आधुनिकता, पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण, अनीश्वरवाद, वैज्ञानिक उपकरणों की खोज, तर्क प्रधान चिंतन, पार्थिव मूल्यों के प्रति अप्रत्याषित मोह, आदि प्रमुख हैं। आज की परिस्थितियों में

मूल्यां के परिप्रेक्ष्य में उन बिन्दुओं पर विचार करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, जिनसे महिलाओं के विघटित हुए शाश्वत जीवन मूल्य उनके जीवन को प्रभावित करते हैं।

अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन के परिणाम शिक्षा जगत, नीति विशेषज्ञों, नीति निर्देशकों एवं निर्धारकों, परामर्शदाताओं के दृष्टिकोणों (विशेषकर महिला शिक्षा एवं सशक्तीकरण के सन्दर्भ में) को विकसित करने में सहायक होंगे। इससे विविध समस्याओं के समाधान में नये आयाम प्रस्तावित किये जा सकते हैं। कार्यरत महिलाओं को मूल्य-प्राथमिकता के आधार पर अपने कार्य से समायोजन स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति अकार्यरत महिलाओं की अपेक्षा सुदृढ़ होती है, साथ ही कार्यरत महिलाओं में अपने जीवन से सम्बन्धित निर्णय लेने की क्षमता होती है, जो महिलाओं के बहुमुखी विकास तथा सामाजिक उत्थान में सहायक होता है। इससे अकार्यरत महिलाओं को प्रेरणा प्राप्त होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अनिल कुमार, पी0 एम0 एवं आईशाबी, टी0 (2008) "स्टूडेंट्स अवेयरनेस ऑफ वेल्युज इन द कॉण्टेंट ऑफ सैकेण्डरी लेवल इंग्लिश" एजुट्रेक्स, हैदराबाद वा0 7(9) पृ0 30-31
- बेकहॉस, ए0 एल0 (2010) "द कॉलेज एक्सपीरियेन्स : एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप अमांग स्टूडेंट सोशियो" पीएच0 डी0, द यूनीवर्सिटी ऑफ नेबरस्का, लिन्कोलन 2010 पृ0 166
- बर्नन, फिलिप ई0 एवं लिण्डजे, जी0 (1966) "ए स्टडी ऑफ वैल्यूज", हागटन मिफिन, बोस्टन।
- ब्रूटा, के0 डी0 (1992) "एक्सपैरीमेंटल डिजायन इन बिहैवियरल रिसर्च" विली इस्टर्न लि0, नई दिल्ली।
- बुच एमबी (1983-88) "फोर्थ सर्वे आफ रिसर्च इन एजुकेशन", एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
- बुच एमबी (1988-92) "फिफथ सर्वे आफ रिसर्च इन एजुकेशन", एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
- डागर, वी.सी.एस. (1992) "शिक्षा तथा मानव मूल्य" हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़।
- गुप्ता, आर0पी0 (2001) "शिक्षित जनमानस में विविध जीवन मूल्यों के सापेक्ष महत्व का अध्ययन" भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका वर्ष 20 अंक 2
- गुप्ता, आर0 पी0 (2003) "दो विधियों से निर्धारित जीवन मूल्यों के तारतम्य की अनुरूपता और शैक्षिक निहितार्थ का अध्ययन" भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका वर्ष 22 अंक 2
- गुप्ता, आर0पी0 (2007) "उच्च शिक्षण संस्थाओं की छात्राओं के व्यक्तिगत मूल्यों का अध्ययन" भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका वर्ष 26 अंक 2